

Научная статья
УДК 811.111'42
DOI: 10.5281/zenodo.15301482

ПЛАКАТ КАК ПОЛИКОДОВЫЙ МАЛОФОРМАТНЫЙ ТЕКСТ

© 2025 *Ма Цзинянь*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»

ORCID: 0009-0002-9617-3805

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается плакат как поликодовый малоформатный текст с модульной структурой. Плакат представляет собой сложную динамическую систему, включающую иерархии кодов адресанта, адресата, национального языка и индивидуальные речевые особенности. В результатах подчёркивается, что плакат характеризуется комбинированием различных языковых кодов и нелингвистических визуальных элементов, таких как иконические знаки, изображения, графические формы и цветовые решения. Эти компоненты усиливают воздействие вербального кода и повышают выразительность плаката. Особое внимание уделяется модульности как ключевому параметру поликодности плаката. Модульная структура выражается через композицию, использование фона и рамок, а также взаимодействие визуальных и вербальных элементов. Границы рамки играют важную роль в модульных невербальных и вербальных компонентах, обеспечивая структурную целостность и функциональность плаката.

Ключевые слова: плакат, поликодовый текст, малоформатный текст, креолизованный текст, модульный текст, модульность, код текста.

Для цитирования: Ма Цзинянь. Плакат как поликодовый малоформатный текст / Ма Цзинянь // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 81–91. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15301482>.

Введение. Плакат представляет собой уникальный объект для лингвистических исследований, обладающий значительным потенциалом для анализа взаимодействия вербальных и невербальных элементов. Это взаимодействие оказывает влияние на восприятие информации, что особенно важно в условиях современного информационного пространства с его экспоненциальным ростом объема данных. Изучение плаката имеет важное значение для развития теории коммуникации и практики создания рекламных и информационных материалов.

Обычно его определяют как броское изображение с кратким текстом, как настенный лист, крупный рисунок с пояснительным агитационным, рекламным или учебным текстом [11; 15 и др.], и эта характеристика является конститутивным признаком плаката: изображение должно привлекать внимание, а текст, лаконичный и емкий, – поддерживать внимание и давать хотя бы небольшую информацию об объекте. плакат – это небольшой по объёму текст, который выполняет основные функции передачи информации и установления речевого контакта с коллективным адресатом-реципиентом. Плакат сочетает визуальное и вербальное представление, композиционно объединяет лингвистические (вербальные) и нелингвистические (невербальные) коды с помощью их взаимодействия и определённой структуры. Формат плаката (обычно один лист, одна страница разных размеров) позволяет отнести его к тексту малой формы, т.е.

к типу малоформатного текста, который характеризуется малой объёмностью, информационной насыщенностью, лаконизмом и языковой компрессией [12, с. 1].

Сочетание вербального и невербального (визуального, цветового, графического, шрифтового и др.) компонентов плаката позволяют рассматривать его как поликодовый (креолизованный) текст. В свою очередь, множество коммуникативных задач, обусловленных тематикой и функциями, формируют жанровые особенности плаката.

Современная лингвистика текста существенно расширила свои границы и изменила представления о своем главном объекте. Начав с изучения традиционного вербального текста, включая многообразие его жанров и функционально-стилистических вариантов, эта область знания перешла к пониманию текста как сложного знака, как семиотического целого, в котором в зависимости от области определения и функций уточняются и расширяются сущностные характеристики в интерпретации понятия «текст». Очевидно, что новые формы и типы текста, в частности, гибридные, стали опираться не только на классические параметры текстуальности [7; 21], но и на иные принципы, формы и средства, породившие новые сложные знаковые текстовые феномены и новые типы текстов.

Как объект лингвистических исследований плакат представляет собой поликодовый малоформатный текст, отражающий единство вербальных и невербальных кодов, функционирующий в коммуникативном пространстве, один из наиболее разнообразных и доступных источников информации, отображающих политические, экономические и социальные аспекты в жизни современного общества. Многожанровость плаката обусловлены не только и не столько его структурой и его композицией как графического произведения, но многообразием функций плакатов и их тематическим разнообразием, что свидетельствует о высоком коммуникативном потенциале плаката.

Таким образом, исследование плаката как поликодового текста открывает новые перспективы в понимании механизмов воздействия на аудиторию и разработке эффективных стратегий коммуникации. Анализ плаката как поликодового феномена позволяет выявить специфические особенности его восприятия и интерпретации, что способствует оптимизации коммуникативных процессов и повышению их продуктивности.

Материалы и методы исследования. В качестве эмпирической базы исследования были использованы работы современных исследователей поликодовых текстов и креолизованных текстов (Е.Е. Анисимова; А.А. Бернацкая; Ю.А. Бельчиков; Л.С. Большакова; М.Б. Ворошилова; Ю.А. Евграфова; Г.В. Ейгер и В.Л. Юхт; О.И. Максименко; О.В. Пойманова; А.Г. Сонин; Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов и др.). Они рассматривают их с точки зрения письменной формы и сопровождающих ее невербальных графических средств, точнее, анализируют вербальную и иконическую составляющие таких текстов. В качестве языковых материалов были отобраны плакаты советского периода и современные. Анализ проводился с применением описательного и метода дефиниционного анализа.

Основная часть. Определив плакат как поликодовый малоформатный текст, мы исходили из того, что он представляет собой взаимодействие вербальных и невербальных феноменов и функционирует в коммуникативном пространстве как источник информации и средство воздействия на аудиторию получателей-реципиентов. В свою очередь, коммуникация также становится семиотически неоднородной, осложненной, включающей помимо вербальных, многие другие семиотические коды [14, с. 93]. По сравнению с классической трактовкой Р.О. Якобсона, понятие «код»

существенно расширяется: это уже не просто «разновидность языка», не «ряд фиксированных правил, с помощью которых выражается сообщение» [см.: 21; 22]. «Это иерархия кодов», Р.О. Якобсон включает код в модель коммуникации [21, с. 312] как систему бинарных знаков, влияющих на успешность/неуспешность коммуникации, возникает такая иерархия кодов, в которую включаются код адресанта, код адресата, коды национального языка, отражающие его неоднородность в диапазоне от социально значимого кодифицированного литературного языка до индивидуального речевого употребления. Как минимум, в процессе коммуникации иерархия кодов становится динамической системой, поскольку, например, по мнению Ю.А. Евграфовой, «Код есть некая общеупотребительная, многократно воспроизводимая схема построения, организации и структурирования конкретных элементов сообщения (материальных носителей информации) с целью передачи смысла» [8, с. 21]. При этом отмечается, что «...в одном и том же тексте могут использоваться разнообразные комбинации кодов» [Там же]. Следовательно, текст и высказывание-сообщение понимаются как поликодовые феномены.

В концепциях Р. Барта и У. Эко [2; 23] были разработаны классификации кодов, которые затем неоднократно обсуждались и использовались многими учеными. А российский ученый В.Н. Степанов предложил типологию кодов рекламного текста, которая, на наш взгляд, вполне адекватно и полно отражает коды не только рекламы, но и прочих поликодовых текстов. Представим их в направлении вербальных к невербальным кодам:

- текстовые коды;
- коммуникативные коды;
- культурные коды;
- визуальные коды;
- музыкальные коды [18, с. 92–100].

Полагаем, что в плакате обнаруживаются все типы кодов данной классификации, за исключением музыкальных.

Применительно к малоформатному тексту плаката «*Ты записался добровольцем?*» Д. Моора устанавливается следующая иерархия кодов с точки зрения значимости их организации и восприятия адресатом:

- визуальные коды: тип изображения – цветная литография; размер, композиция, цветовая гамма, цветовой минимализм;
- культурные коды: Гражданская война, патриотизм, доброволец, гимнастерка, будёновка, ружьё; цветовой символизм и контраст «красный – черный – белый»;
- текстовые коды: вопрос-обращение; вопрос-инвектива, общий вопрос с точки зрения языковой формы;
- коммуникативные коды: установление адресантом неформального непосредственного контакта между адресатом и центральной фигурой плаката – добровольцем; обращение на «ты», положение фигуры, глаза и указательный палец – мимика и жест, поддерживающие прямое обращение к адресату.

Плакат как поликодовый малоформатный текст отличает не только комбинация языковых кодов, но наличие нелингвистических визуальных кодов – иконических знаков изображения, рисунка, графических форм и цвета. Их использование в поликодовом тексте показывает линейность вербального кода и нелинейность кодов невербальных. А само наличие кодов различных семиотических систем свидетельствует об интерсемиотичности поликодового текста: «отношение языковой системы к другим

систематикам следует, очевидно, рассматривать как отношение между разными семиотиками и соответственно трактовать <...> как интерсемиотическое отношение» [24, с. 138].

Обратимся к примеру авторского плаката.

Автор большевистского революционного плаката, художник Дмитрий Моор создал плакат «Ты записался добровольцем?» в 1920 г., во время Гражданской войны в России. Плакат размером 106×71 см. выполнен на бумаге в технике цветной литографии. Известно, что у этого плаката есть прототипы, есть и варианты, есть развертка плаката во время Великой Отечественной войны.

Описание изображения, как правило, такое: в левом верхнем углу плаката располагается аббревиатура «Р.С.Ф.С.Р.» (официальное название страны в 1918–1936 гг.); в правом верхнем углу лозунг «*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*». Вербальная часть плаката распределена на плоскости плаката относительно фигуры красноармейца в красной буденовке и красной гимнастерке с оружием в левой руке; эта фигура направляет указательный палец прямо на адресата-зрителя, глаза как будто смотрят непосредственно на зрителя, к которому обращен вопрос «*Ты записался добровольцем?*». Обращение «*ТЫ*» размещено в правой верхней части большими буквами, внизу в двух строчках на черном фоне белыми буквами меньшего размера написан вопрос: «*записался добровольцем?*». Этот вопрос – не только призыв записываться в Красную армию, но и некоторая инвектива-сомнение со смыслом ‘записался или нет в Красную армию’. Отметим, что расположение вербальных компонентов плаката не абсолютно линейно за счет «разрыва» высказывания на плоскости плаката, отсутствия контакта между его элементами. Изображение, рисунок размещен на светлом, желтоватом, практически белом фоне.

Рисунок 1. Плакат Д. Моора «Ты записался добровольцем?» [25].

Цветовая гамма плаката в целом укладывается в три единицы цветообозначения – красный, черный, белый, которые, в свою очередь, образуют контрастные пары: красный – черный, черный – белый, красный – белый. Автор плаката максимально использует красный цвет – символ революционной борьбы, пассионарности и просто контрастный цвет по отношению к черному и белому. Символическое толкование цвета на плакате

позволяет говорить о семиозисе: благодаря минималистическому цветовому контрасту иконические знаки рисунка, графики плаката становятся символами.

Применительно к поликодовому малоформатному тексту плаката «*Ты записался добровольцем?*», в отличие от классификации В.Н. Степанова, устанавливается следующая иерархия кодов по значимости организации поликодового текста плаката, как представляется, с точки зрения адресата:

- визуальные коды;
- культурные (культурно-исторические) коды;
- коммуникативные коды;
- вербальные коды.

Таким образом, нелингвистические невербальные коды представлены изображением-рисунком, его композицией и цветом, а лингвистические – высказыванием-вопросом, обращенным к коллективному адресату, да и к любому гражданину России того исторического времени Гражданской войны. В единстве они становятся поликодовым текстом, передающим символические смыслы в процессе коммуникации.

Одновременно поликодовый малоформатный текст плаката классифицируется как особый тип текста, в котором обнаруживается «наличие автосемантического и синсемантического типов связи между языковыми и изобразительными компонентами» [10, с. 3]. Это основа формирования поликодового или креолизованного текста. Важное уточнение взаимодействия нелингвистических и лингвистических кодов находим у Р. Барта: «неязыковые объекты становятся по-настоящему значащими лишь постольку, поскольку они дублируются или ретранслируются языком» [2, с. 114].

Подобные осложненные тексты, в которых изображение использовалось как особый визуальный знак – элемент изобразительного кода, впервые начали изучаться с позиций семиотики в XX веке. Их стали называть поликодовыми, креолизованными, видеовербальными и т.д. Естественно встал вопрос о терминологии в связи с необходимостью «четко разграничивать при исследовании коммуникации гомогенные и синкретические сообщения, основывающиеся на комбинации или объединении разных знаковых систем» [20, с. 327].

Отметим, что термину «поликодовый текст» предшествовало понятие «креолизованного текста», которое содержится в названиях публикаций, см. например: Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Е.Е. Анисимова и М.Б. Ворошилова. Так, с точки зрения Ю.А. Сорокина и Е.Ф. Тарасова, «метафорический термин "креолизованные тексты"» относится к «текстам, фактура которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [17, с. 180–181]. В качестве примеров использовались кинотексты, тексты радиовещания, средств наглядной агитации и пропаганды, плакатов (ориентированных на аудиторию – от узкопрофессиональной до неопределённо широкой), рекламные тексты» [Там же]. Аналогичную характеристику поликодовых текстов, тяготеющую к семиотическому аспекту текста, использует Е.Е. Анисимова, сравните: это «такие семиотически осложненные тексты, в структурировании которых задействованы средства разных семиотических кодов, в том числе иконические средства» [1, с. 8].

На наш взгляд, уместно говорить о креолизации как о процессе становления поликодового текста, и тогда креолизация может пониматься как один из параметров текстуальности, а именно, как средство обязательного сочетания и комбинирования вербальных и невербальных компонентов и кодов, что раскрывается в плане содержания

и восприятия адресатом-реципиентом поликодового малоформатного текста плаката: это синтез двух повествовательных тенденций: изобразительной («движущаяся живопись») и словесной [см.: 13, с. 59; 16, с. 80–81].

В дальнейшем исследователи пришли к заключению о том, что термин «креолизованный» не в полной мере раскрывает суть явления, а кроме того, вызывает аллюзию с так называемыми «креолизованными языками», структуру которых принято характеризовать как деформированную, смешанную, что в принципе не относится к понятию гибридного, комбинированного текста [3, с. 336–337].

На смену креолизованному тексту приходит текст поликодовый, который принадлежит типологии «моно-» и «поликодовых» текстов Г.В. Ейгера и В.Л. Юхта: «К поликодовым текстам в широком семиотическом смысле должны быть отнесены и случаи сочетания естественного языкового кода с кодом какой-либо иной семиотической системы (изображение, музыка и т.п.)» [9, с. 107].

В целом определение поликодового текста базируется на его интерсемиотической природе – сочетании знаков различных семиотических систем, а в лингвистической литературе складывается такая терминологическая иерархия:

- гибридность;
- поликодовость;
- креолизованность, точнее: гибридность (родовое понятие) терминологически проявляется либо как креолизация, либо как поликодовость (видовые понятия);
- мультимодальность [16, с. 80].

Мультимодальность становится еще одним актуальным признаком поликодового текста, но преимущественно с точки зрения восприятия информации, т.е. со стороны адресата. По мнению Л.С. Большаковой, «поликодовый текст приобретает параметр мультимодальности за счет того, что передаваемая им информация воспринимается одновременно минимум двумя или несколькими сенсорными каналами, почему и возникает несколько модальностей» [4, с. 21]. При этом «визуальный и вербальный компоненты поликодового текста взаимодействуют и объединяются в единое целое» [6, с. 28]. Вокруг параметра мультимодальности возникает дискуссия, в результате которой достигается компромисс: текст получает двойственную характеристику: он становится поликодовым и мультимодальным. Такой компромисс обращен к «перцептивному восприятию при помощи различных модальностей (каналов восприятия информации)» [8, с. 44].

Итак, на сегодняшний день поликодовый текст, включая и малоформатный текст плаката, получает множество разнообразных интерпретаций вне собственно лингвистики текста. В целом в лингвистической семиотике он предстает как сложный знак, объединяющий несколько кодов различной природы. В силу этого его существенными внутренними параметрами являются **интерсемиотичность, поликодовость и мультимодальность**.

Еще один специальный параметр поликодового малоформатного текста плаката в коммуникативном пространстве получил название **модульности** [5, с. 3–4]. Внимание к модульным текстам обусловлено их коммуникативной спецификой – способностью компактно и лаконично, сжато передавать содержание при реализации и сохранении воздействующей функции на коллективного адресата. Неслучайно, что концепция модульного текста поддерживается общей тенденцией к визуализации информационного потока, что весьма характерно для поликодового малоформатного текста плаката, как и для постера или афиши.

Модульность плаката характеризуется такими отличительными свойствами:

- «речевой материал организован в двумерном пространстве»;
- «плоскость модуля имеет заранее заданные границы»;
- «границы придают модулю форму геометрической фигуры (как правило, это прямоугольник)»;
- «модуль, с одной стороны, автономен, с другой – всегда является элементом системы» (речь идет о сфере массовой коммуникации. – М.Ц.);
- «автономность модуля прослеживается не только в структурно-грамматическом и графическом плане, но и в содержательном» [5, с. 3].

Рассмотрим пример модульного текста на примере медицинского плаката.

Рисунок 2. Медицинский плакат лекарственного препарата НЕКСТ [26].

Что касается вышеперечисленных свойств модульного текста, то первые три относительно плоскостного изображения, заданных размеров и прямоугольной геометрической формы в полной мере характерны для плаката – они относятся к графическому визуальному лингвистическому коду. Визуальная составляющая плаката включает фотоэлементы и рекламный текст. Поскольку речь идет о лекарственном препарате, то на плакате размещена фотография, упаковка (блистер) и отдельная капсула препарата «НЕКСТ», правое поле плаката занимает фотография страдающей от головной боли молодой женщины (она обхватила голову руками), а также отдельно изображается капсула, очевидно, рекомендованная форма препарата. В итоге плакат выступает как фотоколлаж с текстовыми компонентами.

Текстовые компоненты занимают верхний левый угол – название «НЕКСТ» и мотивация его назначения как устраняющего боль анальгетика. Вдоль нижнего края плаката в две строки размещена дополнительная рекомендация: «ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО. [первая строка]. ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ [вторая строка; шрифтовые выделения сохранены]». Отсутствует рекомендация проконсультироваться со специалистом, поэтому делаем заключение, что препарат не обладает серьезными побочными эффектами. В силу этого полагаем, что коммуникативная цель плаката – рекомендовать коллективному адресату данный препарат широкого действия.

Будучи автономным по содержанию и уникальным с точки зрения объекта (представлен только один препарат), этот плакат включается в сферу медицинской коммуникации, а по цели высказывания представляет собой директиву-рекомендацию в виде рекламы для массового обезличенного адресата. Очевидно, этот плакат мы можем встретить в аптеке, в поликлинике, даже на автобусной остановке, а также как

рекламную вставку в телетрансляции. В целом принцип автономности не противоречит принадлежности этого плаката к совокупности других подобных поликодовых малоформатных текстов медицинского дискурса, т.е. удовлетворяет принципу системности подробных объектов. Системность поддерживается взаимодействием (вплоть до единства) нелинейного невербального иконического, воспринимаемого визуально, и линейного вербального сообщения – текстового компонента.

Модульность этого плаката-коллажа подкрепляется общим фоном и границами рамки, в которой осуществлен монтаж иконических и вербальных компонентов. При этом очевидно, что мы имеем дело с фреймом медицинского дискурса или даже гештальтом⁶. Фрейм явно обнаруживает связь с другими подобными модульными плакатами и таким образом принадлежит общей системе медицинского тематического дискурса.

Обобщая итоги обсуждения свойств модульности этого плаката-коллажа и возможность экстраполяции принципов модульности на другие малоформатные поликодовые тексты, функционирующие в других сферах коммуникации, включим параметр модульности в характеристику текстуальности плаката, который становится модульным поликодовым малоформатным текстом.

Заключение. Результаты исследования плаката как поликодовых малоформатных текстов позволяют сделать следующие выводы.

1) Плакат – это поликодовый малоформатный текст с вербальными и невербальными кодами, функционирующий как источник информации и средство воздействия. В современной семиотике понятие «код» расширилось и включает иерархию кодов, влияющих на коммуникацию. В процессе коммуникации эта иерархия становится динамической системой, включающей коды адресанта, адресата, национального языка и индивидуальные речевые особенности.

2) Поликодовый малоформатный текст, такой как плакат, характеризуется комбинацией различных языковых кодов и лингвистических визуальных элементов, включая иконические знаки, изображения, графические формы и цветовые решения. Эти визуальные компоненты подчеркивают линейную природу вербального кода и нелинейный характер невербальных кодов.

3) Модульность – ключевой параметр поликодового малоформатного текста плаката. Модульные тексты выделяются своей коммуникативной эффективностью, позволяя компактно и лаконично передавать содержание при сохранении воздействия на коллективную аудиторию. Эта концепция соответствует общей тенденции к визуализации информационного потока, наблюдаемой в поликодовых малоформатных плакатных текстах.

Таким образом, плакат представляет собой модульный поликодовый малоформатный текст. Его модульная структура выражается через композицию, использование фона и рамок, а также взаимодействие визуальных и вербальных элементов. Фон и границы рамки плаката служат основой для монтажа иконических и вербальных компонентов, что обеспечивает его целостность и функциональность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимова Е.Е. Паралингвистика и текст (к проблеме креолизованных и гибридных текстов) / Е.Е. Анисимова // Вопросы языкознания, 1992. – №1. – С. 71–78.
2. Барт Р. Основы семиологии / Р. Барт // Структурализм: «за» и «против». – М. : Прогресс, 1975. – С. 114–163.

⁶ О гештальте в лингвистике см.: [19; 20].

3. Бельчиков Ю.А. Взаимодействие функциональных разновидностей языка (Контаминированные тексты) / Ю.А. Бельчиков // Культура русской речи и эффективность общения. – М. : Наука, 1996. – 450 с.
4. Большакова Л.С. О содержании понятия «поликодовый текст» / Л.С. Большакова // Вестник СамГУ. – 2008. – №4(63). – С. 19–24.
5. Быкова Е.В. Модульный текст в массовой коммуникации: закономерности речевой организации / Е.В. Быкова. – СПб. : СПГУ, 2012. – 39 с.
6. Вашунина И.В. Взаимовлияние вербальных и невербальных (иконических) составляющих при восприятии креолизованного текста [Текст]: дис. ... д-ра филол. наук / И.В. Вашунина. – М., 2009. – 511 с.
7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – 4-е изд. – М. : КомКнига, 2006. – 144 с.
8. Евграфова Ю.А. Лингвосомиотика экрана: моделирование реальности в экранных текстах (на материале текстов кино, телевидения и сети Интернет): Автореферат дис. ... доктора филол. наук. / Ю.А. Евграфова. – Мытищи, 2021. – 31 с.
9. Ейгер Г.В. К построению типологии текстов / Г.В. Ейгер, В.Л. Юхт // Лингвистика текста : Материалы научной конференции при МГПИИЯ им. М. Тореца. – Ч. I. – М., 1974. – С. 103–109.
10. Кругликова Н.П. Языковые средства плаката: семантический и прагматический аспекты (на материале британских и американских плакатов первой и второй мировых войн): Автореферат дис. ... канд. филол. наук / Н.П. Кругликова. – СПб., Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2005. – 26 с.
11. Кудин П. Психология восприятия и искусство плаката / П. Кудин, Б. Ломов, А. Митькин. – М. : Плакат, 1987. – 208 с.
12. Ломоносова Е.С. Жанровые особенности текстов малой формы / Е.С. Ломоносова // *Universum: Филология и искусствоведение* [Электронный ресурс]. – 2015 – № 3-4 (17). – Режим доступа: <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2081> (дата обращения: 05.01.2025).
13. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю.М. Лотман. – Таллинн : Ээсти раамат, 1973. – 140 с.
14. Максименко О.И. Поликодовый vs. креолизованный текст: проблема терминологии / О.И. Максименко // Вестник РУДН. Серия: Теория языка, Семиотика. Семантика. – М. : РУДН, 2012. – №2 – С. 93–102.
15. Пименова Н.Н. Жанр советского плаката в изобразительном искусстве 1917–1922 гг. / Н.Н. Пименова, А.А. Шпак, Т.К. Ермаков // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2023. – Т. 16. № 4. – С. 580–593.
16. Рыбинок Е.С. Семантика нарратива в поликодовом тексте (на материале сериала Ю. Грымова «Казус Кукоцкого») по одноименному роману Л. Улицкой). : дис. ... канд. филол. наук / Е.С. Рыбинок. – М. : РУДН, 2021. – 228 с.
17. Сорокин Ю.А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – М. : Высшая школа, 1990. – С. 180–186.
18. Степанов В.Н. Семиотические коды в рекламном тексте / В.Н. Степанов // Иностранные языки в высшей школе. – Рязань : Изд-во Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, 2010. – № 2 (13). – С. 92–100.
19. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В.Н. Телия. – М. : Наука, 1986. – 141 с.
20. Ходоренко А.В. Проблема дефиниции, принципы конструирования / А.В. Ходоренко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 24 (63), № 1. Часть 1. – 2011. – С. 192–198.
21. Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика / Р.О. Якобсон // Структурализм: «за» и «против». – М. : Прогресс, 1975. – С. 193–230.
22. Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуникации / Р.О. Якобсон // Избранные работы. – М. : Наука, 1985. – С. 319–330.
23. Beaugrande R.A. de. Introduction to Text Linguistics / R.A. de Beaugrande, W. Dressler. 2002. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65625b2ac68a5d43b89521206c37_0.html (дата обращения: 05.01.2025).
24. Eco U. Semiotics and the philosophy of language / U. Eco. – Bloomington, Indiana University Press, 1986. – 254 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

25. Бочкарев А.Е. Семантический словарь / А.Е. Бочкарев. – Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2003. – 197 с.

26. Плакат Д. Моора «Ты записался добровольцем?» // Онлайн-музей Gallerix [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gallerix.ru/storeroom/1973977528/N/306693685/> (дата обращения: 05.01.2025).

REFERENCES

1. Anisimova E.E. (1992). Paralingvistika i tekst (k probleme kreolizovannykh i gibridnykh tekstov) [Paralinguistics and text (to the problem of creolized and hybrid texts)]. *Voprosy yazykoznavaniya*. (1), pp. 71–78 (In Russian).
2. Bart R. (1975). *Osnovy` semiologii* [Fundamentals of Semiology]. *Strukturalizm: «za» i «protiv»* [Structuralism: “for” and “against”]. M. : Progress, pp. 114–163 (In Russian).
3. Bel'chikov Yu.A. (1996). *Vzaimodeistvie funktsional'nykh raznovidnostei yazyka (kontaminirovannye teksty)* [Interaction of functional varieties of language (Contaminated texts)]. *Kul'tura russkoi rechi i effektivnost' obshcheniya* [Culture of Russian speech and effectiveness of communication]. pp. 335–357 (In Russian).
4. Bol'shakova L.S. (2008). *O soderzhanii ponyatiya «polikodovyi tekst»* [On the content of the concept “polycoded text”]. *Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Yaroslava Mudrogo*, (49), pp. 48–51 (In Russian).
5. Bykova E.V. (2012). *Modul'nyi tekst v massovoi kommunikatsii: zakonomernosti rechevoi organizatsii* [Modular text in mass communication: regularities of speech organization] (Doctoral dissertation) (In Russian).
6. Vashunina I.V. (2009). *Vzaimovliyanie verbal'nykh i neverbal'nykh (ikonicheskikh) sostavlyayushchikh pri vospriyatii kreolizovannogo teksta*. [Interaction of verbal and non-verbal (iconic) components in the perception of the creolized text]. Moskva (In Russian).
7. Gal'perin I.R. (1981). *Tekst kak ob"ekt lingvisticheskogo issledovaniya* [Text as an object of linguistic research] (In Russian).
8. Evgrafova Yu. A. (2021). *Lingvosemiotika ekrana: modelirovanie real'nosti v ekrannykh tekstakh (na materiale tekstov kino, televideniya i seti Internet)* [Linguosemiotics of the screen: modeling of reality in screen texts (on the material of texts of cinema, television and Internet)] (In Russian).
9. Eiger G.V., & Yukht V.L. (1974). *K postroeniyu tipologii tekstov* [Toward the construction of a typology of texts]. *Lingvistika teksta: materialy nauchnoi konferentsii pri MGPIIYa im. M. Toreza*. pp. 103–109 (In Russian).
10. Kruglikova N.P. (2005). *Yazykovye sredstva plakata: semanticheskii i pragmaticheskii aspekty (na materiale britanskikh i amerikanskikh plakatov pervoi i vtoroi mirovykh voin)* [Linguistic means of the poster: semantic and pragmatic aspects (on the material of British and American posters of the first and second world wars)]. 26 p. (In Russian).
11. Kudin P., Lomov B., & Mit'kin A. (1987). *Psikhologi vospriyatya i iskusstvo plakata (fragmenty)* [Psychology of Perception and the Art of Poster]. Moskva, Plakat, 208 p. (In Russian).
12. Lomonosova E.S. (2015). *Zhanrovye osobennosti tekstov maloi formy* [Genre features of texts of small form]. *Universum: Filologiya i iskusstvedenie*, 3–4 (17), 3 (In Russian)
13. Lotman Yu.M. (1973). *Semiotika kino i problemy kinoestetiki*. [Semiotics of cinema and problems of film aesthetics]. pp. 153–189 (In Russian).
14. Maksimenko O.I. (2012). *Polikodovyi vs. kreolizovannyi tekst: problema terminologii* [Polycoded vs. creolized text: the problem of terminology]. *Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika*, 2, pp. 93–102 (In Russian).
15. Pimenova N.N., Shpak A.A., & Ermakov T.K. (2023). *Zhanr sovetskogo plakata v izobrazitel'nom iskusstve 1917–1922 gg.* [The genre of the Soviet poster in the fine arts 1917-1922] *Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Gumanitarnye nauki*, 16(4), pp. 580–593 (In Russian).
16. Rybinok S.E. (2021). *Semantika narrativa v polikodovom tekste (na materiale seriala Yu. Grymova «Kazus Kukotskogo» po odnoimennomu romanu L. Ulitskoi)* [Semantics of narrative in a polycoded text (on the material of Y. Grymov's serial “Kazus Kukotsky” based on the novel of the same name by L. Ulitskaya)]. Moskva, pp. 85–86 (In Russian).
17. Sorokin T. Sorokin Yu.A., Tarasov E.F. (1990) *Kreolizovannye teksty i ikh kommunikativnaya funktsiya* [Creolized texts and their communicative function]. *Optimizatsiya rechevogo vozdeistviya*. [Optimization of speech impact]. M., pp. 180–186 (In Russian).
18. Stepanov V.N. (2012). *Semioticheskie kody v reklamnom tekste* [Semiotic codes in an advertising text]. *Analitika kul'turologii*, 24, pp. 113–121 (In Russian).
19. Teliya V.N. (1986). *Konnotativnyi aspekt semantiki nominativnykh edinits* [Connotative aspect of the semantics of nominative units]. Moskva: Nauka (In Russian).

20. Hodorenko A.V. (2011) Problema definicii, principy konstruirovaniya [Problem of definition, principles of construction]. Ucheny`e zapiski Tavricheskogo nacional`nogo universitete im. V.I. Vernadskogo. Seriya «Filologiya. Social`ny`e kommunikacii». T. 24 (63), № 1. Chast` 1, pp. 192–198 (In Russian).

21. Jakobson R.O. (1975). Lingvistika i poetika [Linguistics and Poetics]. Strukturalizm: «za» i «protiv» [Structuralism: “for” and “against”]. M. : Progress, pp. 193–230 (In Russian).

22. Jakobson R.O. (1985). Yazyk v otnoshenii k drugim sistemam kommunikatsii [Language in relation to other communication systems]. Izbrannye raboty [Selected works]. M. : Progress, 460 p. (In Russian)

23. Beaugrande R.A. de, & W. Dressler (2002). Introduction to Text Linguistics. URL: https://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65625b2ac68a5d43b89521206c37_0.html (In English).

24. Eco U. (1986) Semiotics and the philosophy of language. Bloomington, Indiana University Press, 1986. 254 p. (In English).

Поступила в редакцию 07.01.2025 г.

POSTER AS POLYCODE SMALL-FORMAT TEXT

Jingyan Ma

The work considers the poster as a polycode small-format text with a modular structure. The poster is a complex dynamic system that includes hierarchies of codes of the addresser, the addressee, the national language and individual speech features. The results emphasize that the poster is characterized by the combination of different linguistic codes and non-linguistic visual elements such as iconic signs, images, graphic forms and color solutions. These components enhance the impact of the verbal code and increase the expressiveness of the poster. A special attention is paid to modularity as the key parameter of poster polycode phenomenon. The modular structure is expressed through composition, the use of backgrounds and frames, and the interaction of visual and verbal elements. Frame borders play an important role in the modular non-verbal and verbal components, ensuring the structural integrity and functionality of the poster.

Key words: poster, polycode text, small-format text, kroelized text, modular text, modularity, text code.

Ма Цзинянь.

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, Российская Федерация.

Аспирант.

ORCID: 0009-0002-9617-3805.

E-mail: Majingyan1997@yandex.ru

Ma Jingyan.

Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russian Federation.

Post-graduate student.

ORCID: 0009-0002-9617-3805.

E-mail: Majingyan1997@yandex.ru